

Анализ корректировок крупномасштабных мероприятий дорожного строительства *

С.П. Бушанский

старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук, кандидат экономических наук (г. Москва)

Сергей Петрович Бушанский, dbd-s@yandex.ru

На рисунке 1 показано изменение стоимости проекта в сопоставимых ценах (пунктирной линией отмечена документированная расчетная стоимость без учета различий в проектных решениях, сплошной линией – скорректированные оценки с учетом дальнейшего изменения проекта). Так как первоначально в отраслевой программе 2004 года предполагалось строительство 6–8 полос движения, а в проект-

ных решениях 2005 года количество полос увеличилось до 8–10, для сопоставимости сравнения предварительную оценку стоимости строительства в 2004 году увеличим в 1,19 раза. Согласно Сборнику [1, табл. 08-01-001] стоимость восьмиполосной и шестиполосной дорог I категории IA с асфальтобетонным покрытием соотносится как 182 / 153 ≈ 1,19. Такое же соотношение примем для стоимостей строительства

Рис. 1. Изменение расчетной стоимости строительства головного участка скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург по годам **, млрд р.

* Окончание. Начало см. Имущественные отношения в Российской Федерации. 2022. № 1.

** В 2014 году приводятся оценки полной стоимости проекта (9,6 млрд р.) и 1-й очереди строительства (8,7 млрд р.) по данным проекта планировки, а в 2020 году – полной стоимости по данным программы ГК «Автотор» с изменениями на 21 января 2020 года (9,8 млрд р.) и 1-й очереди по отчету Счетной палаты (7,5 млрд р.).

Данные для 2004 года приведены без указания квартала, так как он неизвестен.

восьми и шести полос движения.

Стоимость строительства 15–58 километр рассчитывалась при разработке обоснования инвестиций в 2005–2006 годах исходя из 8 полос – на участке 29–35 километр и 6 полос – на участке 35–58 километр. В утвержденном проекте 2007 года количество полос увеличилось до 10 и 8 соответственно. Согласно проектной документации строительства М-11 29–100 километр стоимость 10-полосного участка 29–35 километр и 8-полосного участка 35–58 километр равна 7,9 и 4,2 миллиарда рублей соответственно в ценах IV квартала 2005 года. Увеличение стоимости из-за увеличения количества полос оценим в $(7,9 + 4,2) \times 0,19 / 3,58 \approx 0,64$ миллиарда рублей в базовых ценах.

Как показано на рисунке 1, расчетная стоимость объекта, начиная с программы 2001 года, увеличивалась до 2008 года, когда был разработан проект строительства участка 15–58 километр, после чего формально уменьшалась благодаря выделению в отдельные титулы нескольких пусковых комплексов и очередей строительства с уменьшением количества полос. В отношении этого проекта можно сделать вывод, что первоначальные оценки в проекте национальной программы (2004) модернизации и развития автомобильных дорог были достаточно точны и возросли лишь на 20–25 процентов.

Прогноз потоков на 5-й год эксплуатации оказался завышенным в 2,2 раза (в 2016 году – в 3 раза), фактический трафик в 2019 году составил в среднем 30,5 тысячи автомобилей в сутки¹. Согласно прогнозу 2006 года интенсивность движения должна была варьироваться от 43,8 (ММК – конец трассы) до 70,5 тысячи физических автомобилей в сутки (съезд в Химки – Шереметьево-2). По прогнозу 2004 года для «бесплатного» проекта в 2013 году среднегодовая суточная интенсивность движения (от ММК – 58-й километр)

и 58 (29-й километр до ММК) должна была составить 54 тысячи автомобилей.

Судя по фактической интенсивности движения, в первую очередь было достаточно построить 4 полосы движения. Прогнозирование движения на М-11 выполнялось с помощью как минимум трех транспортных моделей, и результаты априорно не выглядели убедительными – при варианте бесплатного проезда существующая М-10 фактически становилась недогруженной. По-видимому, влияние так называемых местных потоков, «привязанных» к определенным участкам движения, было недоучтено.

Следует отметить, что в мировой практике пока отсутствуют эмпирические доказательства более точного прогноза с помощью сложных транспортных моделей в сравнении с примитивными методами расчета потоков для отдельных участков движения на основе интуитивных оценок и экзогенных темпов прироста движения. Так, согласно исследованию [3] в Норвегии точность прогнозов не повысилась после того, как применение транспортных моделей стало обязательным.

Сроки реализации проекта сдвинулись – в сравнении с обоснованием инвестиций 2006 года объект введен в эксплуатацию на 3 года позднее.

Строительство головного участка М-1 (обход города Одинцово)

Мероприятие вошло в подпрограмму «Частно-государственное партнерство при строительстве автомобильных дорог» проекта национальной программы (2004) модернизации и развития автомобильных дорог до 2025 года. Предусматривалось строительство 19,5 километра дороги с ориентировочной стоимостью 9,8 миллиарда рублей (примерно 3,4 миллиарда рублей в базовых ценах), ориентировочные сроки строительства – 2005–2007 годы. На более ранних этапах, в 2001 году, стоимость вось-

¹ Отчет Счетной палаты [2, с. 3].

ми полос новой дороги от МКАД до ММК оценивалась в 81,2 миллиона долларов (по среднегодовому курсу – 1,8 миллиарда рублей в ценах 2001 года). В 2005 году ориентировочная стоимость шести полос движения составляла 6,3 миллиарда рублей в ценах по состоянию на 1 января 2004 года (примерно 2,7 миллиарда рублей в базовых ценах ²).

Распоряжением Федерального дорожного агентства от 5 октября 2005 года № АЧ-254-р одобрено обоснование инвестиций в строительство нового выхода на МКАД с автомобильной дороги М-1 со следующими основными показателями: категория – Iб, строительная длина – 19,3 километра, количество полос – 6, расчетная стоимость строительства в ценах I квартала 2005 года (с НДС 18 процентов) – 12,4 миллиарда рублей (примерно 3,9 миллиарда рублей в базовых ценах).

В сводном заключении Государственной экспертизы № 734-05/ГГЭ-2392/04 содержится информация об увеличении стоимости в ходе разработки предпроектной документации на 95,6 процента (примерно с 2,0 до 3,9 миллиарда рублей в базовых ценах) из-за увеличения длины трех путепроводов суммарно на 740 метров, необходимости реконструкции транспортной развязки МКАД с Молодогвардейской улицей, строительства дополнительно двух развязок (с Подушкинским и Можайским шоссе) и проектирования дорожной одежды с большей расчетной нагрузкой (115 кН вместо первоначальной 100 кН). Было выделено 2 пусковых комплекса: первый – на участке ПК0 – ПК84 стоимостью с НДС 6,5 миллиарда рублей, второй – на участке ПК84 – 195 стоимостью 5,9 миллиарда рублей.

Как видно из конкурсной документации (утверждена приказом Федерального дорожного агентства от 20 сентября 2007 года № 71), из состава проекта в дальнейшем исключены три названные развязки, отсут-

ствуют путепроводы значительной протяженности. Количество полос от пересечения с Можайским шоссе (ПК 135) до конца трассы (ПК 195) уменьшено до четырех.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 1708-р (в редакции от 1 августа 2008 года) сметная стоимость строительства оценивалась в 14,2 миллиарда рублей в ценах по состоянию на 1 января 2006 года (примерно 4,0 миллиарда рублей в базовых ценах). Срок реализации проекта – 2008–2011 годы. В поздней редакции этого распоряжения (от 14 апреля 2014 года) указана сметная стоимость лишь в ценах соответствующих лет – 27,7 миллиарда рублей (приблизительно 13,7 миллиарда рублей в ценах IV квартала 2005 года), в том числе в 2008 году – 1,1 миллиарда рублей, в 2009 году – 1,0 миллиарда рублей, в 2010 году – 7,5 миллиарда рублей, в 2011 году – 8,3 миллиарда рублей, в 2012 году – 0,4 миллиарда рублей, в 2013 году – 9,3 миллиарда рублей.

В программе ГК «Автодор» (с изменениями на 21 января 2020 года) объем финансирования проекта составил 26,4 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, при этом затраты за 2008–2009 годы не приводятся. В отчете Счетной палаты [2] общий объем финансирования примерно соответствует паспорту инвестиционного проекта, суммарный кассовый расход концессионера на строительство совпадает с объемом привлеченных в рамках соглашения заемных и собственных средств, распределение бюджетного финансирования по годам в документе отсутствует.

Расчетная стоимость в базовых ценах, опубликованная в официальных документах, менялась от 3,4 миллиарда рублей в 2004 году (программа) до 3,8–4,0 миллиарда рублей в 2006–2014 годах (см. рис. 2). Официальные оценки стоимости на предпроектных этапах (в 2004–2005 годах)

² Индекс изменения сметной стоимости строительства (СМР) на IV квартал 2003 года к ФЕП-2001 для Московской области равен 2,30 (см. письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 октября 2003 года № НК-6850/10).

Рис. 2. Изменение расчетной стоимости строительства головного участка скоростной автомобильной дороги М-1 (обход Одинцово) по годам *, млрд р.

можно было бы считать достаточно точными, если бы не периодическое исключение/включение в состав мероприятия развязок в разных уровнях. Стоимость одной только развязки МКАД с Молодогвардейской улицей составила 17,2 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, а суммарные дополнительные затраты, предусмотренные обоснованием инвестиций 2006 года на строительство трех основных развязок и шести полос движения на всем протяжении трассы, привели бы к удорожанию стоимости строительства объекта примерно на 70 процентов³. Таким образом, сопоставимая стоимость строительства существенно возросла в сравнении с предпроектными предположениями (программа 2004 года) и расчетами (обоснование инвестиций) (рис. 2).

В 2019 году фактический спрос (в среднем 25 тысяч автомобилей в сутки) оказался ниже прогнозируемого в 2,35 раза (в 2014 году, в первый год эксплуатации, – в 1,87 раза), при этом поток уменьшился на

2 тысячи единиц в сутки с 2014 года и на 4 тысячи единиц с 2015 года [2]. Объект введен в эксплуатацию на 6 лет позднее, чем предполагалось в программе 2005 года.

Строительство высокоскоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург

В феврале 2005 года ориентировочная стоимость строительства магистрали категории IA составляла 180,7 миллиарда рублей (очевидно, в ценах на 2004 года). Предполагалось строительство 10 полос на выходе из Москвы, 8 полос – в Ленинградской и Московской областях и 6 полос – на территории Тверской и Новгородской областей. Ранее, в сентябре 2004 года, на пресс-конференции заместителя Министра транспорта назывался диапазон стоимости 150–180 миллиардов рублей (54–64 миллиарда рублей в базовых ценах⁴). Та же оценочная стоимость проекта (180 мил-

* В 2005 году стоимость проекта оценивалась трижды – в 1 и 4 кварталах и в ходе обоснования проекта (квартал неизвестен).

³ По оценке автора.

⁴ Индексы изменения сметной стоимости на II квартал 2004 года к базовому уровню ФЕР-2001 равны 2,81 для Ленинградской, 2,76 для Новгородской, 2,77 для Московской и 2,80 для Тверской областей (см. письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 апреля 2004 года № СК-2419/10).

лиардов рублей) указана в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 338 для протяженности в 640 километров и количества полос от 4 до 8 (видимо, без учета 10-полосного участка движения на выходе из Москвы). Ориентировочные сроки реализации проекта – 2006–2012 годы.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 года № 377 общий объем финансирования оценивался в 567,5 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет (см. табл. 3). Полагая, что прогноз затрат в ценах соответствующих лет выполнен на основе прогнозируемых в 2008 году дефляторов капитальных вложений, получим оценку стоимости в ценах декабря 2007 года – 324,7 миллиарда рублей (63,7 миллиарда рублей в базовых ценах ⁵).

В более поздних редакциях отраслевой инвестиционной программы по годам указаны лишь бюджетные расходы. В последней редакции программы (от 20 сентября 2017 года) финансирование капитальных вложений в проект должно составить 515,1 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет 2010–2021 годов (из них 403,5 миллиарда рублей, или 78 процентов, – бюджетные средства). Количество полос не указано.

Распределение стоимости строительства по годам и объектам (58–149 километр, 208–684 километр), количество полос (4, кроме 6-полосного участка 646–684 километр) приводится в документе [7] (см.

табл. 3) ⁶. Для пересчета показателей в ценах 2012–2015 годов в цены по состоянию на 1 января 2008 года применим индекс цен в строительстве (см. табл. 1) по регионам (в зависимости от участка строительства), а в ценах 2016–2018 годов – оценочные и прогнозные индексы-дефляторы по России в целом ⁷.

В программе ГК «Автодор» с изменениями от 21 января 2020 года суммарный объем финансирования определен в размере 451,6 миллиарда рублей (см. табл. 3) с 2010 по 2021 год. Этапы строительства те же (58–149 километр, 208–684 километр), разбивка финансирования по этапам не указана.

При оценке объемов финансирования предполагалось, что в 2012–2018 годах структура затрат по участкам строительства соответствует данным ГК «Автодор» за 2017 год, в 2010–2011 годах – структуре затрат в 2012 году, в 2018–2021 годах – структуре затрат в 2018 году. Так как в программе отмечено, что до 2017 года приводятся фактические объемы финансирования, а после 2017 года – прогнозные и оценочные, показатели за 2011–2017 годы в ценах соответствующих лет пересчитаны на основе фактических индексов цен (см. табл. 1), за 2018–2021 годы (с учетом оценочных и прогнозных дефляторов капиталовложений) ⁸.

Как видно из данных, представленных в таблице 3, в документе ГК «Автодор», принятом в 2017 году, не указано финансирование в 2011–2012 годах. Возможно, сто-

⁵ Индексы изменения сметной стоимости на IV кварталы 2007 года к базовому уровню ФЕР-2001 равны 4,72 для Ленинградской; 5,23 для Новгородской; 5,30 для Московской и 5,16 для Тверской областей. Доля Московской области (без учета 10-полосного участка) в стоимости строительства составляет примерно 10 процентов, для Тверской – 30, для Новгородской – 40, для Ленинградской – 20. Индекс изменения стоимости на IV квартал 2007 года к базовому уровню цен 2000 года принимаем равным $4,72 \times 0,2 + 5,0 \times 0,1 + 5,23 \times 0,4 + 5,16 \times 0,3 \approx 5,1$.

⁶ Этап 334–543 километр (144 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет) с показателем социально-экономической эффективности 0,3 процента отмечен в документе Министерства экономического развития Российской Федерации «Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики».

⁷ См. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

⁸ См. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанный в 2018 году.

Таблица 3

Оценка стоимости строительства скоростной дороги М-11

Год	Отраслевая программа (2008 год)		Дефляторы капиталовложений, к 1 января 2008 года *	Оценка инвестиций (ГК «Автодор», 2017 год)		Оценка инвестиций (ГК «Автодор», 2020 год)		Индексы пересчета затрат для М-11 к декабрю 2007 года **	
	в ценах соответствующих лет	в ценах декабря 2007 года		в ценах соотв. лет	в ценах дек. 2007 года	в ценах соотв. лет	в ценах дек. 2007 года		
Всего	567,5	324,7	–	377,7	189,5	451,6	230,1	–	
2010	36,6	27,6	132,8	–	–	9,3	7,0	133,1	
2011	41,8	28,6	146,3	–	–	4,2	2,9	142,4	
2012	74,0	46,3	159,8	14,1	9,1	16,9	10,7	154,7	
2013	117,0	67,8	172,6	18,9	11,5	42,7	25,9	165,1	
2014	145,1	78,1	185,7	63,1	33,5	64,5	34,3	188,1	
2015	153,1	76,4	200,5	65,1	33,6	54,8	28,3	193,6	
2016	–	–	...	74,0	34,3	69,4	33,2	215,9	209,2
2017	–	–	...	103,5	49,8	79,1	39,4	207,8	200,8
2018	–	–	...	39,1	17,7	59,7	27,0	220,7	220,9
2019	–	–	...	–	–	49,7	21,0	237,2	
2020	–	–	...	–	–	0,5	0,2	245,8	
2021	–	–	...	–	–	1,2	0,5	254,9	

* См. приложения к письму Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 сентября 2008 года № 12292-СВ/ДОЗ, базисный индекс к 1 января 2008 года.

** Индексы пересчета затрат в 2016–2018 годах различаются для двух редакций программы ГК«Автодор».

имость проектно-изыскательских работ не вошла в соглашение государственно-частного партнерства. Но и без учета периода 2011–2012 годы объемы финансирования отличаются примерно на 15 процентов.

Для сопоставимого сравнения к оценке 2020 года (см. табл. 3) необходимо добавить стоимость строительства участка 15–58 километр (11,8 миллиарда рублей в базовых ценах – см. рис. 1), непостроенного участка 149–208 километр (примем равной 22 миллиардам рублей в ценах декабря 2007 года, или 60 миллиардам рублей в ценах соответствующих лет ⁹) и, учитывая, что первоначально предполагалось строительство не менее 6-ти полос, увеличить полученную

оценку для участка 58–684 километр в 1,2 раза (см. [1]) (рис. 3).

Получим следующее: расчетная стоимость этого крупного проекта к 2020 году возросла примерно на 13 процентов, то есть первоначальная оценка была достаточно точной.

Сдвиг срока ввода в эксплуатацию всей дороги – 6 лет (планировалось ввести в 2013 году, введена в эксплуатацию почти полностью в 2019 году). Остается непостроенным северный обход Твери (149–208 километр) в связи с тем, что Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) успело реконструировать существующий участок трассы М-10.

⁹ Если бы он строился в 2021–2023 годах. Такие оценки приводились в средствах массовой информации, см., например, URL: <https://tvernews.ru/news/260033/>

Рис. 3. Изменение расчетной стоимости строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург по годам, млрд р.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)

Полномасштабное строительство ЦКАД не упоминается в отраслевых программах 2001 и 2005 годов. В информации Министерства транспорта Российской Федерации от 16 февраля 2005 года [13] стоимость мероприятия также не указана. Предполагалось, что протяженность автомагистрали I и II категорий «составит 479 километров, в том числе в пределах Московского малого кольца – 291 километр, Московского большого кольца – 108 километров, автомагистрали М-10 «Россия» – 38,6 километра и автомагистрали М-1 «Беларусь» – 41,4 километра» [13]. В редакции отраслевой программы [14] от 31 мая 2006 года стоимость строительства 4–6 полос ЦКАД протяженностью 417 километров оценивалась в 89,6 миллиарда рублей (видимо, в ценах IV квартала 2005 года).

В постановлении Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2008 года № 258 [15] объем финансирования не изменился, сроки реализации – 2006–2020 годы.

В программе ГК «Автодор» от 2009 года проектируемая дорога протяженностью 521,6 километра разбита на 10 участков (см. табл. 4). В качестве решения о строительстве указано распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 июня 2008 года № 897-р о разработке проектной документации.

В обосновании инвестиций 2006 года строительство автомагистрали (4–6 полос) протяженностью 431,6 километра от М-4 до М-4 (реконструкция ММК от М-1 до М-11 включена в мероприятие позднее, а затем исключена) разделено на три очереди с вводом в эксплуатацию в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно (см. табл. 4). Общая стоимость строительства оценивалась в 332,9 миллиарда рублей в ценах I квартала 2005 года (с НДС).

В паспорте инвестиционного проекта (распоряжение от 27 февраля 2015 года № 310-р [16]) предусматривалась первая очередь строительства участков от М-4 до М-11 (пусковые комплексы № 1 и 5 – 57,6 + + 48,6 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет), от М-11 до М-7 (пусковой комплекс № 3 – 91,7 миллиарда рублей), от

Таблица 4

Оценка сроков ввода в эксплуатацию участков ЦКАД

Номер участка	Описание	Протяженность, км		Оценка срока ввода в эксплуатацию			
		2009 год	2017 год	2006 год	2009 год	2015 год	2020 год
1	от М-4 до ММК	49,6	49,5 (ПК №1) 76,4 (ПК №5)	2011	2018	2019	2020– 2021
2	от ММК до М-1	63,9		2010	2018		
3	от М-1 до М-9	52,1		2011	2022		
4	от М-9 до М-11	37,2		2010	2022		
5	от М-11 до ММК	28,6	...	2010	2022
6	от М-11 до М-8	53,9	105,3	2011–2012	2015	2019	2020
7	от М-8 до М-7	50,8		2010	2016		
8	от М-7 до М-5	59,1	96,6	2010	2016	2019	2021
9	от М-5 до М-4	36,6		2011	2017		
10	на участке ММК от М-1 до М-11	90			

М7 до М4 (пусковой комплекс № 4 – 90,1 миллиарда рублей), от М-10 до М-11 (6,9 миллиарда рублей). Затраты на единого оператора определены в размере 5,0 миллиарда рублей. Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию первой очереди – 2019 год. Суммарный объем финансирования – 299,8 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет (см. табл. 5).

Полагая, что показатели за 2012–2013 годы отражают фактические затраты и должны пересчитываться в постоянные цены на основании отчетных индексов для Московской области (см. табл. 1), а с 2014 – в соответствии с оценочными и прогнозными дефляторами¹⁰, вычислим расчетную стоимость строительства в ценах декабря 2010 года – 183,2 миллиарда рублей.

В документе «Инвестиционные проекты ГК «Автодор» распределение затрат по годам приводится лишь для пусковых комплексов № 1 и № 5. Суммарная стоимость строительства ЦКАД общей протяженностью, как указано, 339,1 километра (хотя

суммарная протяженность участков – 327,8 километра) составляет 313,3 миллиарда рублей, из них 17,7 миллиарда рублей потребуются на операторское соглашение и проведение отдельных локальных мероприятий.

В редакции отраслевой подпрограммы от 20 сентября 2017 года [17] указаны оценочные сроки строительства мероприятия в целом (2011–2019 годы) и общий объем финансирования (313,3 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет). В программе ГК «Автодор» 2020 года приводится распределение финансирования по годам, общая сумма несколько выше – 317,9 миллиарда рублей. Фактическое финансирование указано до 2017 года, после 2017 года – оценочные и прогнозные значения¹¹. Оценка стоимости строительства в ценах на декабрь 2010 года – 189 миллиардов рублей.

В паспорте инвестиционного проекта за 2020 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2020

¹⁰ См. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленного Министерством экономического развития Российской Федерации в марте 2013 года.

¹¹ Для перехода в постоянные цены использованы дефляторы инвестиций в основной капитал для консервативного сценария прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации, подготовленного в 2018 году.

Таблица 5

Оценка стоимости строительства ЦКАД

Год	Оценка инвестиций, млрд р.						Индексы пересчета затрат к декабрю 2010 года		
	Паспорт проекта, 2015 год		ГК «Автодор», 2020 год		Паспорт проекта, 2020 год				
	в ценах соответствующих лет	в ценах декабря 2010 года	в ценах соответствующих лет	в ценах декабря 2010 года	в ценах соответствующих лет	в ценах декабря 2010 года			
Всего	299,8	183,2	317,9	189,0	341,2	203,3			
2011 *	–	–	2,4	2,2	–	–		108,2	
2012	0,9	0,8	1,4	1,2	17,4	13,1		120,7	
2013	9,6	7,3	8,8	6,7				131,4	
2014 **	9,5	6,8	9,2	6,7			140,7	136,7	
2015	56,7	37,8	25,0	18,1	27,9	19,8	149,9	141,0	
2016	75,6	47,4	10,8	7,3	10,8	7,3	159,6	148,8	
2017	56,8	33,3	19,1	12,0	19,1	12,0	170,3	158,8	
2018 ***	90,7	49,8	69,3	41,8	69,4	41,8	182,0	167,1	166,0
2019	–	–	84,0	46,8	58,2	33,5	...	179,5	173,8
2020	–	–	70,2	37,7	104,1	57,6	...	186,1	180,8
2021	–	–	17,2	8,9	34,4	18,3	...	193,0	188,2

Примечания.

* Индексы пересчета затрат к декабрю 2010 года совпадают для всех трех документов.

** Индексы пересчета затрат совпадают для программы ГК «Автодор» 2020 года и паспорта проекта 2020 года

*** Индексы пересчета затрат различаются для всех трех документов.

года № 228-р) суммарный объем финансирования возрос до 341,2 миллиарда рублей. Финансирование за 2012–2014 годы в документе указано без разбивки по годам. Показатели до 2019 года, по-видимому, являются фактическими, а с 2020 года для их пересчета в постоянные цены следует исходить из прогнозных значений дефляторов¹². Расчетная стоимость проекта в ценах на декабрь 2019 года составила 203,3 миллиарда рублей.

Как видно из рисунка 4, расчетная стоимость с 2006 года менялась умеренно, за исключением резкого скачка стоимости на этапе обоснования инвестиций, который трудно объяснить, даже если умень-

шить эту оценку пропорционально соотношению протяженности проектируемой трассы и дополнительно снизить еще в 1,1 раза (учитывая, что первоначально предполагалось строительство 4–6 полос). Для сопоставимых условий сравнения рост стоимости в сравнении с первоначальными предположениями (в отраслевой программе 2006 года) составил 1,64 раза. Примерно на 10 процентов увеличилась стоимость в период строительства (с 2015 года).

Первоначальные предположения (обоснование инвестиций 2006 года) относительно сроков ввода в эксплуатацию опередили фактические на 10 лет.

¹² См. информацию Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 апреля 2019 года «Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Рис. 4. Изменение расчетной стоимости строительства ЦКАД по годам, млрд р.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что в открытом доступе и прежде всего в официальной документации публикуется достаточно информации о расчетной стоимости мероприятий и об изменении основных ее параметров (протяженность проектируемых дорог, количество полос). Вместе с тем публикуемые данные не всегда можно однозначно трактовать. Стоимость в постоянных ценах чаще всего не указывается. Период, для которого указаны постоянные цены, тоже выбирается не очень удачно (например в ценах такого-то года), если речь идет о средних ценах за год, то должна быть изложена и схема, как перейти к квартальным или базовым ценам. Точная датировка (на 1 января) на самом деле тоже неточна, это может быть и декабрь, и январь, и I квартал и IV квартал предыдущего года. Когда речь идет о будущих затратах в ценах соответствующих лет, неизвестно, какие прогнозы (официально публикуются несколько сценариев) дефляторов или индексов цен применялись. И проще, и понятнее указывать оценки сметной стоимости, как это делается в технико-экономическом обосновании и проектной документации, –

на квартал определенного года, а еще лучше – в базовых ценах.

Имеются противоречия в публикуемых данных, в том числе в официальных документах. Стоимость и сроки строительства в паспорте инвестиционного проекта и программе, составленных примерно в одно время, могут заметно отличаться, причем это касается и фактического финансирования за прошедший период, которое должно быть известно. По-видимому, причиной является неаккуратное составление документов.

На примере четырех крупных проектов не удастся обнаружить какого-либо существенного увеличения стоимости на стадии строительства. Вместе с тем первоначальные оценки действительно могут быть значительно занижены. После предпроектной разработки они возрастают, а затем происходит формальное их снижение за счет разбиения проекта на несколько «титлов» и выделения очередей или этапов строительства, которые могут быть реализованы когда-то в будущем.

Если сроки ввода в эксплуатацию постоянно сдвигаются, а предполагаемое количество полос уменьшается, это означает, что имелось существенное завышение про-

гноза транспортных потоков на ранних этапах разработки мероприятий по отношению к прогнозам на проектной стадии (которые тоже могут быть занижены). Если 8-полосная дорога (более 80 тысяч автомобилей в приведенных единицах в сутки по нормативам) превращается в 6-полосную (от 40 до 80 тысяч автомобилей), а та в 4-полосную (от 14 до 40 тысяч автомобилей), то относительное завышение может быть значительным.

Несмотря на существенные изменения проектных решений и сдвиг сроков ввода в эксплуатацию, в официальных документах отсутствует какая-либо информация относительно рассмотрения заново вопроса целесообразности намеченных капитальных вложений. Примерно с 2007 года Государственная экспертиза не обязана проверять общественную эффективность проекта – в российских методических науках (методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения от 2009 и 2019 годов) обоснование необходимости инвестиционного проекта сводится к указанию наименования федеральной целевой программы или нормативных правовых актов или даже проектов нормативных правовых актов. То есть сам факт официального упоминания мероприятия приравнивается к доказательству его обоснованности, как бы ни менялись впоследствии решения и параметры проекта, в том числе его стоимость – лишь бы не менялось название. Получается, что должная проверка целесообразности проекта оставляется на усмотрение разработчиков. Ни к чему хорошему такая практика не приводит. Так, показатель социально-экономической эффективности 6-го этапа (334–543 километр) строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург равен всего лишь 0,3 процента, что в 25–30 раз меньше обычной социально-экономической нормы дисконта, применявшейся ранее при оценке эффективности в российских и советских проектах (8–10 процентов), и

в несколько раз меньше аналогичного показателя в странах с развитой рыночной экономикой (4–6 процентов). Представляется очевидным, что проверку расчетной эффективности капитальных вложений необходимо вернуть в систему Государственной экспертизы.

В дальнейшем предполагается продолжить начатое исследование на примере других крупных проектов дорожного строительства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Об утверждении укрупненных сметных нормативов : приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июля 2017 года № 948/пр. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности применения и реализации Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» концессионных соглашений «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 15 – км 58» и «Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск (обход г. Одинцово) в 2015–2019 годах и истекшем периоде 2020 года». М. : Счетная палата Российской Федерации, 2020.

3. *James Odeck, Morten Welde*. The accuracy of toll road traffic forecasts: An econometric evaluation // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. Volume 101, July 2017, Pages 73–85.

4. Об индексах изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2003 г. : письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 октября 2003 года № НК-6850/10. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 года № 1708-р. Доступ из справочной правовой

системы «КонсультантПлюс».

6. Об индексах изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2004 года : письмо Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 апреля 2004 года № СК-2419/10. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Инвестиционные проекты Государственной корпорации «Автодор» от 30 июня 2017 года. URL: http://avtodor-invest.com/upload/pdf/WB_IP_RU.pdf

8. Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики. Документ Министерства экономического развития Российской Федерации. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О разработке уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год и параметров прогноза на период до 2011 года : письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 сентября 2008 года № 12292-СВ/Д03. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

11. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Северный обход Твери по М-11 обой-

дется в 60 миллиардов рублей. URL: <https://tvernews.ru/news/260033/>

13. Инвестиционные проекты Государственной корпорации «Автодор» от 30 июня 2017 года. URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/2526>

14. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 : постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 338. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

15. О внесении изменений в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» : постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2008 года № 258. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Распоряжение (какого ведомства?) от 27 февраля 2015 года № 310-р. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

17. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 : постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 года № 1138. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов : информация Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 апреля 2019 года. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».